

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Энгин Эвни,

Ўзбекистон Миллий Университети мустақил изланувчиси

Телефон. +998(90)0928022

[e-mail.enginevni@gmail.com](mailto:enginevni@gmail.com)

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон таълим жараёнини модернизация қилишда замонавий технологиянинг ўрни ва таълим тизимини янада такомиллаштириш ҳақида сўз боради. Замонавий таълим тарбия бериш сирларини пухта ўзлаштириш, уларни малакасини ошириш, ўз устида ишлайдиган мутахассисларни тайёрлаш, инновацияларни фан ва таълим соҳасига тадбиқ этишда катта аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: инновация, креатив, ижтимоий фаол, педагогик технология, модернизация, Юнеско

Таълим жараёнида мустақил фикрлайдиган, ижтимоий фаол, компетентли ва креатив мутахассисларни муваффақиятли тайёрлаш, таълим самарадорлигини ошириш ва илм-фан ютуқларини ҳаётга жорий қилишда педагогик технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4623 қарорида “тарбия ва ўқитиш усуллари, ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда хорижий тилларни пухта ўзлаштирган, таълим жараёнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш кўникмаларига эга профессионал педагог кадрлар тайёрлаш” устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 — 2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4358 қарорида 9 та мақсадли дастурларнинг 2-компонентида: “Энг янги педагогик технологиялар ва ўқитиш усуллари жорий қилишнинг халқаро амалиётига мувофиқ таълим жараёнини

режалаштириш, чуқурлаштириш ва сифатини яхшилашни ташкил этишни такомиллаштириш” вазифаси қўйилган.

Ушбу белгиланган вазифалар таълим жараёнида педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш орқали таълимни модернизация қилишни кўзда тутади.

Модернизация - (инглизча modern - янгиланиш, замонавийлаштириш, илмий билимларни кенгайтириш деган маънони билдиради). Танланган объектни янги замонавий давр талабаларига мос ҳолда ўзгартириш, замонавий хусусиятларни шакллантиришдир.

Таълим жараёнини модернизация қилиш, биринчидан таълим мазмунини замон талабларига мослаштиришни, иккинчидан, таълим мазмунини ўзлаштиришда педагогик технологияларни қўллашни тақозо қилади.

Педагогик технология - бу ўқитувчи маҳоратига боғлиқ бўлмаган ҳолда педагогик муваффақиятни кафолатлай оладиган ўқувчи шахсини шакллантириш жараёни лойиҳасидир. (В.Беспалько).

Педагогик технология – бу таълим шакллари жадаллаштириш вазифасини кўзлаган ўқитиш ва ўзлаштиришнинг барча жараёнларини техника ва инсон омилларида, уларнинг биргаликдаги ҳаракатлари воситасида яратиш, тадбиқ этиш ва аниқлашнинг изчил методидир. (ЮНЕСКО).

Демак, педагогик технология педагогнинг таълим жараёнида таълим воситалари ёрдамида таълим олувчиларга муайян шароитда таъсир кўрсатиши ва бу фаолият маҳсули сифатида уларда олдиндан белгиланган шахс сифатларини шакллантириш жараёни, десак тўғри бўлади.

Ўзбекистонда педагогик технологияларни қўллашда қуйидаги принципларга амал қилинади:

- Таълим олувчи шахсига йўналтирилганлик, яъни таълим жараёнини таълим олувчининг қизиқиши, индивидуал хусусиятлари, билим олиш имкониятларига мувофиқ олиб бориш;
- Таълим жараёнини демократлаштириш, яъни таълим жараёнини ташкил этиш ва уни олиб боришда педагог ва таълим олувчининг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш;
- Таълим жараёнини ахборот- коммуникацион технологиялар асосида ташкил қилиш, яъни таълим олувчиларга ахборот узатишнинг энг самарали воситалари ҳисобланган

виртуал маъруза, виртуал тажриба стендларини яратиш ва улардан аудитория машғулотларида ва таълим олувчиларнинг мустақил ишларида эркин фойдаланишни таъминлаш.

- Илмий тадқиқот орқали билим олиш, яъни таълим олувчиларнинг якуний хулоса, тушунча, қонун-қоидаларни ўзлари мустақил илмий тадқиқот натижасида келтириб чиқаришларига эришиш.

Шунингдек, ўқув материалларини модулларга ажратиб ўзлаштириш ва билимларни ўзлаштиришга дифференциаллашган ёндашув каби принциплар.

Педагогик технологиядан унумли фойдаланиб, ўқув машғулотларини пухта ташкил қилган педагог фаолиятида қуйидаги бир қатор енгилликларни кузатиш мумкин:

- ўқув машғулотларини педагогик технология ёрдамида ташкил қилиш учун махсус кўникма ва малакалар ҳосил қилинади;
- тушунилиши қийин бўлган мавзуларни таълим олувчилар онгига сингдириш осонлашади;
- таълим олувчининг мустақил изланиши, вазиятга тўғри баҳо бера олиши, ўқув машғулоти жараёнидаги фаоллиги ортади;
- педагогнинг технология воситаларидан мунтазам фойдаланиши, дарснинг қизиқарли ва мазмунли бўлишини таъминлайди;
- таълим олувчиларнинг ўқув материални пухта ўзлаштирилишига эришилади ва ҳоказо.

Хулоса қилиб айтганда, педагогик технологиядан таълим жараёнида оқилона фойдаланиш таълим мазмунини таълим олувчилар томонидан ўзлаштирилишига, давлат таълим стандартларида ва малака талабларида белгиланган билим, кўникма, малакаларни ўзлаштирилишига ҳамда таълим жараёнида касбий компетентликка эга мутахассисни шаклланишига имконият яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4623 қарори. 2020й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар